

TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHDA SOLIQ TIZIMINING ROLI**Murtozayev Sanjar O'tkir o'g'li****O'zDJTU da hisobchi, auditor****Umarov Fazliddin Baxriddinovich****O'zDJTU da hisobchi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427073>**

Kalit so'zlar: ta'lim, xarajatlar, ajratmalar, tizim, shaxslar, kreditlar, jamg'armalar, oilalar.

Kirish: Soliq tizimi ta'limni moliyalashtirishda, ta'lim muassasalarini rivojlantirish va saqlash uchun zarur bo'lgan mablag'larni ta'minlashda, shuningdek, o'quvchilarning bilim ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Soliq tizimi jismoniy shaxslar va oilalarga ta'lim bilan bog'liq xarajatlarni qoplashga yordam beradigan turli xil chegirmalar, kreditlar va jamg'arma rejalarini taqdim etish orqali ta'lim xarajatlarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu qoidalar ta'limning moliyaviy yukini yengillashtirish va shaxslarni oliy ma'lumot olishga yoki o'z kasbiy rivojlanishiga sarmoya kiritishga undash uchun mo'ljallangan.

Soliq tizimi ta'lim xarajatlarini qo'llab-quvvatlash usullaridan biri bu ajratmalardir. Soliq to'lovchilar soliqqa tortiladigan daromadlaridan ta'lim bilan bog'liq ayrim xarajatlarni chegirib tashlashlari va qarzdor bo'lgan soliq miqdorini kamaytirishlari mumkin.

Bu uzilishlar ta'lim va post-o'rta ta'lim uchun to'langan to'lovlar o'z ichiga olishi mumkin, shuningdek foiz talaba kreditlari bo'yicha to'langan sifatida. Ushbu chegirmalarga ruxsat berish orqali soliq tizimi ta'limning muhimligini tan oladi va uni jismoniy shaxslar va oilalar uchun yanada qulayroq qilishni maqsad qiladi.

Soliq tizimi chegirmalardan tashqari ta'lim kreditlarini ham taqdim etadi. Soliq solinadigan daromadni kamaytiradigan chegirmalardan farqli o'laroq, kreditlar qarz miqdorini bevosita kamaytiradi.

Eng keng tarqalgan ta'lim krediti bu Amerika imkoniyatlari krediti, bu o'rta ta'limdan keyingi dastlabki to'rt yil davomida malakali ta'lim xarajatlari uchun kredit beradi. Shuningdek, boshqa kreditlar mavjud, masalan, Oliy ta'lim yoki malaka oshirish kurslari bilan bog'liq xarajatlar uchun talab qilinishi mumkin bo'lgan umr bo'yi o'rganish krediti.

Soliq tizimi, shuningdek, jamg'arma rejalarini orqali ta'lim xarajatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bunday rejalaridan biri 529 rejasiga bo'lib, u jismoniy shaxslarga soliq imtiyozlari asosida ta'lim xarajatlarini tejash imkonini beradi.

529 rejasiga badallar soliqqa tortilmaydi, ammo daromadlar soliqsiz o'sadi va malakali ta'lim xarajatlari uchun pul mablag'lari ham soliqsiz. Bu shaxslarni ta'lim xarajatlarini oldindan tejashga undaydi, vaqti kelganda zarur mablag'ga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Boshqa omonat rejasiga Coverdell ta'lim omonat hisob (ESA). Coverdell ESA-ga badallar soliqqa tortilmaydi, ammo daromadlar soliqsiz o'sadi va malakali ta'lim xarajatlari uchun pul mablag'lari ham soliqsiz. Coverdell ESA boshlang'ich va o'rta ta'lim xarajatlari, shuningdek, oliy ma'lumot uchun ishlatilishi mumkin.

Ta'lim uchun soliq imtiyozlari haqida umumiy ma'lumot yaratib, ushbu chora-tadbirlar universitet islohotiga olib kelishi mumkin bo'lgan imtiyozlarni o'rganish juda muhimdir. Universitetni isloh qilishda soliq imtiyozlarini amalga oshirish bilan bog'liq bir qancha asosiy afzalliklar mavjud:

Arzonligi: soliq kreditlari talabalar va ularning oilalariga to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam ko'rsatish orqali yuqori o'quv to'lovlari yukini engillashtirishga yordam beradi.

Huquq: jismoniy shaxslarni soliq imtiyozlari yoki pulni qaytarish orqali ta'limga sarmoya kiritishni rag'batlantirish orqali ko'proq odamlarni oliy ma'lumot olishga undash mumkin.

Saqlash stavkalari: moliyaviy muammolar ko'pincha talabalarni kollej yoki universitetlarni tark etishga olib keladi. Soliq kreditlari bunday muammolarni yumshatishga va umumiy saqlash stavkalarini yaxshilashga yordam beradi.

Ishchi kuchini rivojlantirish: mavjudligi va arzonligi oshishi bilan soliq kreditlari iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni boshqaradigan malakali ishchi kuchini yaratishga yordam beradi.

Oldingi bo'limda o'rganilganidek, soliq imtiyozlari universitet islohotlarini ilgari surish uchun qimmatli vosita ekanligini isbotladi. Ushbu bo'limda jismoniy shaxslar ta'lim soliq kreditlari uchun o'qimoq maqsadida javob berishi kerak, deb maqbullik mezonlari puxta o'rganish bo'ladi.

Ushbu mezonlarni tushunib, siyosatchilar va manfaatdor tomonlar soliq imtiyozlari ulardan eng ko'p foyda oladiganlarga samarali yo'naltirilishini ta'minlashi mumkin. Ta'lim uchun soliq imtiyozlari olish uchun jismoniy shaxslar ma'lum talablarni qondirishlari kerak.

Xulosa

Soliq tizimi ta'limni moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi, hamma uchun sifatli ta'lim mavjudligini ta'minlaydi. Ta'lim muassasalarini to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish, resurslarni adolatli taqsimlashni rag'batlantirish, ta'limni rag'batlantirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali soliq tizimi butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Yaxshi moliyalashtirilgan ta'lim tizimining muhimligini tan olgan holda, hukumatlar samarali soliq siyosati va mexanizmlari orqali ta'limni moliyalashtirishga ustuvor ahamiyat berishda davom etishlari kerak. Faqat shunday sa'y-harakatlar orqali jamiyatlar individual salohiyatni maksimal darajada oshirishi, rivojlanishga yordam berishi va barcha uchun porloq kelajakni shakllantirishi mumkin.

References:

1. Alikulov Mekhmonali Salahiddin ugli. (2023). WAYS TO IMPROVE ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS TO OUR COUNTRY. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 10(12), 24–33. Retrieved from <https://repo.ijert.org/index.php/ijert/article/view/3787>
2. Mehmonali A. et al. REAL SEKTORI KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASHNI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 906-918.
3. ugli, A. M. S. (2023). Ways Of Developing The Activity Of Enterprises With The Participation Of Foreign Investments In The Development Of The National Economy. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY, 2(2), 5–11. Retrieved from <https://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/view/1028>
4. Oromov Jakhongir. Ways of developing the financial market. Web of scientist international scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 9, Sep., 2022. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 10, Oct., 2022 .